

BOSHLANG'ICN SINFLARDA TA'LIM-TARBIYA ISHINING SHAKL VA METODLARI

Mamajonova Guluzro Abdurashitovna

Andijon davlat pedagogika institute Fizika va texnologik
ta'lim kafedrası v/b dotsent

Abdukodirova Shoxidaxon Adxambekovna

Andijon tumani 41-umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Yosh avlodni tarbiyalash va o'qitish nazariyasi bilan amaliyotning qanday taraqqiy qilib kelganligini bilmay turib, yoshlarni har tomonlama komil inson etib tarbiyalash masalalarini ilmiy ravishda hal qilib bo'lmaydi. Bu ajdodlarimiz tomonidan isbot qilingan, ilmiy-nazariy, falsafiy-tarbiyaviy haqiqatdir.

O'zbek xalqi tarixdan ta'lim-tarbiya soxasida o'ziga xos dorilfinun yaratgan. Jamiyatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichi, Texnologiyaning harakteri va vazifalariga, insonni hayotga tayyorlashga yuksak talablar qo'yadi. Har bir yosh avlodni Texnologiyaga malaka, ko'nikma hosil qilishi, ma'lum bir kasb egasi bo'lishi lozim.

Shu o'rinda Texnologiya ta'limi va kasbga tayyolash vazifalari boshlang'ich maktabda butun ta'lim-tarbiya sistemasi, hamda barcha o'quv fanlari yordamida hal etiladi. Bu o'rinda Texnologiya darslari yetakchi rol o'ynaydi.

Shunga ko'ra har bir kishini hayotga tayyolash, tarbiyalashda konkret o'zgarishlar qilinishi lozim.

Maktabda Texnologiya tarbiyasi va ta'limining maqsadi Texnologiyaga muhabbat va Texnologiya ahliga hurmat tuyg'usini singdirishdan; o'quvchilarni hozirgi zamon sanoat va qishloq ho'jalik ishlab chiqarish, qurilish, transport, hizmat ko'rsatish sohalari asoslari bilan tanishtirishdan; o'qish va ijtimoiy foydali ish jarayonida ularda Texnologiya ko'nikmalari va mahoratini hosil qilishdan; ongli ravishda kasb tanlashga va boshlang'ich hunar ta'limini olishga undashdan iboratdir.

Texnologiya ta'limi va kasbga tayyorlash vazifalari boshlang'ich maktabdan butun ta'lim-tarbiya sistemasi hamda barcha o'quv fanlari yordamida hal etiladi.

Maktabda muntazam Texnologiya ta'limining boshlang'ich bosqichi boshlang'ich sinflardagi Texnologiya darslari hamda kichik maktab yoshidagi bolalarning qo'ldan keladigan ijtimoiy foydali ishdir.

Boshlang'ich maktabdagi Texnologiya ta'limining asosiy vazifalari yosh avlodni komil inson bo'lib tarbiyalanishi uchun Texnologiyaga axloqiy va psixologik tayyorlash, o'quvchilarni boshlang'ich politexnik bilim bilan qurollantirish, Texnologiya malaka va ko'nikmalari bilan qurollantirish, o'quvchilarni Texnologiya ta'limi jarayonida har tomonlama o'stirish kabilardan tarkib topadi.

Texnologiya ta'limi bolalarga kollektivda ishlashni, do'stona, o'zaro yordamni, ijodiy tashabbusini, tashkilotchilik qobiliyatlarini namoyish qilish va halol bo'lish kabi fazilatlarni shakllantiradi.

Ta'lim -tarbiya ishining shakl va metodlari ko'plab turlarga bo'linadi. Shakl va metodlardan foydalanib o'tilgan darslar darslarning samaradorligini oshiradi.

Shakl va metodlar Texnologiya ta'limida:

1. O'zaki bayon qilish;
2. Tushuntirish va hikoya qilish;
3. Instruktaj;
4. Suhbat;
5. Mashqlar;
6. Amaliy ishlar;
7. Grafik ishlari;
8. Tajriba ishlari;
9. Mustaqil ishlar;
10. Ekskursiya;
11. Kitob bilan ishlash;
12. Kino;
13. Hamda ta'limning texnik vositalari bilan ishlab boriladi.

O'zaki bayon qilish

Bunda o'quvchilar har bir bajariladigan ishni, narsa va hodisalarni og'zaki tushuntirishni o'rganishlari zarur. Og'zaki bayon qilish bilan birga o'quvchi o'sha narsa haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishi va o'sha narsa-hodisalar emotsional sezishni va og'zaki nutqni o'rganadilar. Buning uchun avvalo, o'qituvchi bolalarda ushbu larni shakllantirish uchun ko'plab og'zaki tushuntirishlar, so'rovlar, hikoyalar, qiziqarli savollar bilan darsni uqishi kerak bo'ladi. Masalan: mana bu nima o'quvchilar deb ko'lidagi qutichani ko'rsatishi va qanday yasalgan deb savol berishi mumkin. Shunda o'quvchilar bu quticha, qanday shaklda va uning qanday yasalganligi haqida fikrlashib, bilganlaricha og'zaki bayon qiladilar. So'ngra o'qituvchi ushbu savollarga o'zi to'la javob beradi. Og'zaki bayon qilish darsni yaxshi tushunishlari va narsalarni yaxshi yasay olishlarida muhim o'rin tutadi.

Tushuntirish va hikoya qilish

Birinchi sinf - o'quvchilari «Alifbe»ni o'rganar ekanlar, 1-2 hafta davomida rasmlarga qarab suhbatlar o'tkazadilar. «Alifbe»ning 4-5 saxifalarida o'quvchining har kuni qiladigan vazifasi hamda maktab uchastkasidagi qilinadigan Texnologiya tasvirlangan rasmlar berilgan. O'qituvchi bu rasmlarga qarab kichik-kichik hikoyalar to'zishi va so'zlab berishi kerak.

O'qituvchi 4-betdagi rasmga qarab, deydi:

-Mana, siz rasmda Shoirani ko`rib turibsizlar. U erta tongda uyqudan turib o`rmini chiroyli qilib qoqib, tekislab yig`ishtirib, so`ng ertalabki gimnastika bilan shug`ullanayotir. Shoira gimnastika qilib bo`lgach, yo`z-qo`llarini sovunlab, tishlarini pasta bilan yuvgach, artinib, kiyinib, nonushta qilgani stulga o`tiradi. Stol ustida nonushtaliklar turibdi. U ehtiyotkorlik bilan choy quyib ichmoqda. So`ng maktabga ketaturib o`zini ko`zatyotgan kuchugi Olapar bilan xayrlashdi. U maktabga ketayotir. Qarang, kiyimlari qanday toza, ozoda Shoirani o`zi ham hursand. Chunki, u nonushta tayyorlashda oyisiga yordamlashdi-da.

Shu kabi rasmlarga qarab, yoki biror mavzular asosida hikoyalar to`zish mumkin So`ngra o`qituvchi bolalarga savollar bilan murojaat etib, ularning fikrini aniqlab mustahkamlab oladi.

Masalan: - Qani bolalar, Shoira qachon o`rnidan turadi?.

- O`rmini kim yig`ishtirdi?
- So`ng nima bilan shug`ullanadi?
- Keyin-chi?
- Stolda nimalar bor edi?
- Nonushtadan so`ng qayerga ketdi?
- Shoiraning kayfiyati qanday edi?
- Nima uchun?

Kabi savollar berishi mumkin.

Shundan so`ng o`qituvchi o`quvchilardan hikoyani boshidan boshlab rasimga qarab so`zlab berishni taklif etadi. O`zi kerakli joylarda yordam berib boradi.

Xikoyani yakunlagan vaqtda o`qituvchi uning mazmunini o`z-o`ziga xizmat qilish Texnologiyai bilan bog`lab, bolalar qalbida Texnologiyaga muhabbat uyg`otishga ahamiyat beradi.

O`qituvchi bunday hikoyalarni shunday so`zlab, o`qib berishi kerakki, o`quvchining yuragiga borib o`rnasin.

Kurish instruktaji

Qilinadigan ishni bajarish usullari, qo`llaniladigan asboblarni ishlatilishi, detallarni biriktirilishini og`zaki tushintirish, ko`rsatib berishdir (qilinadigan ishni namuna sifatida).

Amaliy ishlar

Bunda o`quvchilar kitoblarda ko`rgan rasmlarni, eshitgan hikoyalarni amalda bajarib ko`radilar va amaliy malakalarini oshirib boradilar.

Masalan: Rasmda ko`rgan va eshitgan hikoyalarida Texnologiya ya`ni, yer uchastkasida Texnologiya, uyni qanday yig`ishtirish kerak, qutichani qanday yasaladi, rangli kog`ozdan quyonchani qanday yasaladi, yopishtirish kerakligini endi amalda bajarib ko`radilar.

O`quvchilarni maktab yer uchastkasida amaliy ishlatiladi. Yerni qanday chopish kerak, juyakni qanday olinadi, ko`chatlarni qanday o`tqazish kerakligini amalda qilib ko`radilar.

Rangli qog`ozlarni olib, qaychi bilan qirqib amallarni bajarab ko`radilar.

Bunda o`qituvchi albatda amaliy yordamlar berib turishi lozimdir.

Kitob bilan ishlash

Texnologiya darslarini suhbatlar, hikoyalar va amaliy mashg`ulotlarni olib borishda, ko`proq kitoblardan foydalaniladi.

Texnologiya ta`limi uchun har bir sinflarga darsliklar chiqarilgan.

Ularda sinfma-sinf qilib bolalar yoshiga moslab amaliy ishlarni qanday bajarishni bosqichma-bosqich va turli mavzular asosida amaliy tavsiyalar berilgan. Biz ulardan foydalanib bolalar bilan birgalikda turli xil narsalarni va buyumlarni bajarishimiz mumkin.

Kitoblarda turli xil iplardan tikish ishlari, yog`och va cho`plardan narsalar yasash, tuxum po`choq va yong`oq po`choqlariga ishlov berish, turli barglardan hayvon va qushlar yasash (aplikatsiya usulida) simlardan karkazlar tayyorlash, matolarga ishlov berish, maketlar tayyorlash, loydan o`yinchoqlar yasash, har xil g`iloflar tayyorlash, o`yinchoqlar va maskalar tayyorlash. Muqovalash ishlari, kashtachilik ishlari, savat to`qish, poxol bilan ishlash, urug`lardan o`yinchoqlar yasash kabi mavzular kitoblarda berilgan. Ushbu mavzulardan foydalanib darsni olib borishimiz mumkin.

Shu bilan birga o`quvchilarni kitob bilan ishlahga o`rgatishimiz mumkin.

Ekskursiya

O`quvchilarni o`qituvchidan eshitgan, kitoblardan ko`rgan narsa va hodisalarni o`z ko`zlari bilan ko`rishlari, o`z qo`llari bilan ushlab ko`rishlari mumkin bo`lgan narsa yoki dars metodlaridan biri bu ekskursiyadir. Ekskursiya bolalar xotirasida umrbod muxrlanib qoladigan jarayondir.

Ekskursiyani asosan maktab yer uchastkasiga, biron bir istirohat bog`iga, biron bir korxonaga yoki fabrikalarga, o`lkashunoslik mo`zeylariga, har xil ustaxonalarga, qurilishlarga, chorvachilik fermalariga, bog`larga va gulchilar bilan tanishish kabi joylarga uyushtirish mumkin.

Ekskursiyadan qaytgach bolalar bilan suhbat o`tkazish, amaliy vazifalar berish bilan darslar mustaxhkamlanadi. Gerbariylar tayyorlanadi.

Kino

Texnologiya darslarini samaradorligini oshirish metodlaridan yana biri kino filmlardan foydalanishdir. O`quvchilarga har xil mo`zeylar, amaliy san`at asarlaridan, Texnologiyaga oid kinofilmlar, shu jarayonlar tasvirga tushirilgan lentalar, va bolalarga oid videofilmlardan foydalanish mumkin

Har xil turdagi kinoproektorlar, epidoskoplar, filmaskoplar, videomagnitafonlardan foydalanish mumkin. Kinodagi ijobiy Texnologiyasevar

qahramonlarni va dangasa tekintomoq obrazlarni o`quvchilar solishtiradilar. Texnologiyasevar xushhulqli qahramonlarga o`xshashga harakat qiladilar. O`zlariga xulosa chiqaradilar, Texnologiyaga bo`lgan munosabatlari ortadi. Shuning uchun kinoning ahamiyati kattadir.

Mustaqil ishlar

Mustaqil ish Texnologiya ta`limi jarayonida eng asosiy, eng yaxshi uslubdardan biridir. Mustaqil ish o`quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini oshiradi, mustaqil fikrlashlarini rivojlantiradi.

Har bir mavzu uchun mustakil ishlar berilishi zarur. Bunda bolalar o`z ustilarida ishlaydilar. Har xil narsalarni obrazlarini yaratadilar. Hatto, kattalar hayoliga kelmagan narsalar ustida ishlaydilar.

Ularni xotira va tasavvurlarini o`stiradi. Ulardan kelajakda ajoyib mutaxassislar, arxitektorlar, ajoyib ustalar, Texnologiya qahramonlari, ajoyib haykaltaroshlar, yetishib chiqadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati:

1. Mavlonova R.A, Sanoqulov X.R, Xodieva D.P “Mexnat va uni o`kitish metodikasi” O`quv qo`llanma. 2007yil TDPU.
2. X.Sanaqulov, M.Xaydarov “Boshlang`ich sinflarda qog`ozdan amaliy ishlar” Uslubiy qo`llanma 1996 yil. TDPU.
 1. Ta`lim to`g`risidagi O`zbekiston Respublikasining Qonuni (Barkamol avlod – O`zbekiston taraqqieotining poydevori. 1997 yil T.,“SHarq” nashrieoti)
3. Kadrlar tayyorlash bo`yicha millie dastur.( Barkamol avlod- O`zbekiston taraqqiyotining poydevori. 1997 yil T.,“SHarq” nashriyoti)